

O IMAGINE GENERALĂ ASUPRA APICULTURII DIN ROMÂNIA ȘI PIERDERILOR DE FAMILII DE ALBINE REZULTATĂ DIN CHESTIONARE LA NIVEL NAȚIONAL

Eliza CĂUIA, Nicoleta ION

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură, Laboratorul de Genetică și Ameliorare, Laboratorul de Floră Meliferă și Polenizare, Blv. Ficusului, nr. 42, cod 013975, București, România

Adresa de e-mail a autorului corespondent: eliza.cauia@icdapicultura.ro

Rezumat

Utilizarea chestionarului în apicultură s-a dovedit a fi importantă în colectarea datelor statistice valoroase și pentru a răspunde la anumite întrebări. În perioada 2014-2023 am lansat diferite chestionare la nivel național cu scopul principal de a evalua situația pierderilor de familii de albine (*Apis mellifera*) și cauzele posibile. Principalele rezultate obținute sunt ilustrate și analizate în lucrarea de față, oferind o imagine generală asupra apiculturii românești, dar și asupra pierderilor de familii de albine și cauzelor asociate. Datele preliminare ale chestionarelor validate arată că rata pierderilor în perioada de iarnă a înregistrat valori cuprinse între min. 5,0% în 2015 și max. 17,0% în 2022/2023. Raportat la numărul total de respondenți și la toată perioada evaluată, 32,7% dintre respondenți, în medie, au înregistrat mortalități la nivelul stupinei de peste 10%, și 56,5% dintre respondenți, în medie, au înregistrat depopulări de peste 10%, cu variații între perioade diferite (ani, luni). Având o imagine de ansamblu asupra ratei și incidenței pierderilor de familii de albine în ultimii ani și a factorilor posibili care afectează albinele, studiul ar putea ajuta părțile interesate implicate să susțină domeniul apicol și să-l adapteze la provocările viitoare.

Cuvinte cheie: apicultură, pierderi de familii de albine, chestionar, sondaj, România

INTRODUCERE

Albinele melifere (*Apis mellifera* L.) au o contribuție importantă la bunăstarea și echilibrul ecosistemelor naturale, precum și la nutriția și sănătatea umană (Goulson și colab., 2015; Cherbuliez, 2013; Gallai și colab., 2009). Atât pentru producție, cât și pentru polenizare, familiile de albine trebuie să fie bine dezvoltate. Pentru valorificarea principalelor culesuri de nectar apicultorii trebuie să aplice un management optim al populației de albine în diferite perioade ale anului, ținând cont de ciclul biologic și de condițiile naturale de la nivel local (Graham, 1999). Pentru a depăși perioadele critice (secetă, iarnă), foarte importanți sunt o serie de factori cum ar fi puterea familiei de albine și parametrii săi fiziologici (Somerville, 2005).

Clima României este de tranziție temperat-continentală cu unele influențe climatice oceanice, continentale, scandinave-baltice, mediteraneene și pontice (<https://www.meteoromania.ro>).

Pentru o apicultură performantă și durabilă, albina locală (*A. m. carpatica*) (Foti și colab., 1965), reconfirmată prin studii recente (Oleksa și colab., 2023; Chen și colab., 2022; Tofilski și

colab., 2021; Momeni și colab., 2021) necesită măsuri de conservare ca patrimoniu natural. Presiunea de selecție, prin condiții naturale (de ex. floră, temperatură, boli) și artificiale (de ex. managementul apicultorilor, utilizarea terenurilor) ar putea avea un impact negativ asupra diversității și rezistenței albinelor (Meixner și colab., 2010; de la Rúa și colab., 2009).

În România, managementul apicol are la bază etape specifice corelate cu anotimpurile, începând cu perioada de creștere a albinei de iernare (august-octombrie), continuând cu perioada de iernare (noiembrie-februarie), suprapusă parțial cu perioada de înlocuire a albinei de iernare (ianuarie-aprilie), urmată de perioada de roire (sfârșitul lunii aprilie-iunie) ce acoperă și cea mai mare perioadă a producției de miere (Mateescu și colab., 2012). Diferența dintre durata sezonului activ și inactiv depinde de variațiile climatice anuale, de altitudine sau latitudine. Astfel, managementul apiculturii ar trebui să urmărească maximizarea potențialului biologic pentru dezvoltarea sau menținerea populației familiei de albine prin controlul reproducerii, spațiului, alimentației, rezervelor de hrană, roirii, bolilor și dăunătorilor, etc. Independent sau dependent de managementul apiculturii, o serie de pierderi

de populație apar în fiecare an sub formă de pierderi sezoniere, legate de mai mulți factori cauzatori. În sezonul de iernare, în România, pierderile de familii la nivelul unei stupine sunt considerate acceptabile sub 10% (Mateescu și colab., 2012), la fel ca și în alte țări europene (Gray și colab., 2019). În SUA, s-a calculat recent că pragul de pierderi pentru diferite categorii de stupine poate fi acceptabil până la 19,8% (Bruckner și colab., 2023; Kulhanek și colab., 2017). Această diferență este de înțeles deoarece structura apicultorilor în ceea ce privește mărimea stupinelor este foarte diferită în cele două regiuni, cu stupine comerciale mai mari în SUA față de UE, cuprinzând cea mai mare parte a șeptelului. În general, pierderile pot lua forma mortalităților (familii de albine pierdute total) și/sau a depopulărilor (familii slabe) cu niveluri diferite de pierdere a populației (van der Zee și colab., 2013). În consecință, profitabilitatea stupinei este afectată proporțional cu nivelul de pierdere a populației. Cunoașterea procentului de pierdere pentru perioada de toamnă, iarnă, primăvară devreme sau vară este foarte important deoarece influențează numărul de familii de producție în următorul sezon activ. Pentru a face datele comparabile și pentru a ghida diferite părți interesate în efectuarea de sondaje eficiente în scopul calculării ratei de pierdere pe timpul iernii și identificării factorilor de risc, în cadrul asociației COLOSS (Honey Bee Research Association) și a grupului de lucru privind monitorizarea pierderilor de familii de albine (Citizen Science „Colony Losses”), (van der Zee și colab., 2013; <https://coloss.org>) s-au elaborat și publicat recomandări în elaborarea unor chestionare standardizate. Sondajul standardizat a fost elaborat pentru monitorizarea pierderilor de iarnă în scopul măsurării ratei de pierdere în primăvară pe baza cuantificării numărului de familii existente la începutul iernii și primăverii, prin numărarea în primăvară a familiilor moarte, a celor care au fost reduse la câteva sute de albine și a celor care au avut probleme de nerezolvat (probleme legate de lipsa mătcilor). La nivel internațional sunt raportate frecvent pierderi de familii de albine, iar în ultimii ani (2012-2020) nivelul pierderilor în iarnă a fost raportat aproape anual (Bruckner și colab., 2023; Gray și colab., 2023; Steinhauer și colab.,

2023; Gray și colab., 2020; Gray și colab., 2019; Brodschneider și colab., 2018; Kulhanek și colab., 2017; van der Zee și colab., 2016; van der Zee și colab., 2014). Rata totală a pierderilor de iarnă a fost stabilită în 2015/2016 la 12% (29 de țări participante), în 2016/2017 la 20,9% (27 de țări), în 2017/2018 la 16,4% (36 de țări), în 2018/2019 la 16,7% (35 de țări) și în 2019/2020 la 18,1% (36 de țări), cu diferențe semnificative între țări și ani (de la mai puțin de 5% la chiar mai mult de 30%). La nivelul Uniunii Europene, s-au raportat următoarele rate de pierdere de iarnă: 17,9% în 2017/2018, 14,5% în 2018/2019 și 17,7% în 2019/2020 (Gray și colab., 2023, Gray și colab., 2020; Gray și colab., 2019; Brodschneider și colab., 2018; van der Zee și colab., 2016; van der Zee și colab., 2014).

România a făcut parte dintr-unul din aceste studii (2019/2020), fiind raportată o rată globală de pierdere de 15% respectiv între 11,9% și 18,8% pentru intervalul de încredere (Confidence Interval - CI) de 95%, fiind clasată în rata medie de pierdere (Gray și colab., 2023). Informațiile au fost culese de la 121 de respondenți (8298 de familii de albine), reprezentând mai puțin de 1% din totalul apicultorilor din țară.

Într-un document recent (Planul Strategic Național 2022, <https://www.madr.ro>), publicat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România, sunt raportați 32864 de apicultori înregistrați care dețin 2,352 mil. familii de albine (N.T.: date raportate pentru anul 2021). Stupinele mai mari, cu peste 150 de familii, care s-au dovedit a înregistra pierderi mai mici în Europa (Gray și colab., 2020), sunt gestionate în România de 9,28% din totalul apicultorilor (categoria profesională), deținând 26,9% din numărul total al familiilor de albine. Aceasta înseamnă că pentru aproape $\frac{3}{4}$ din șeptel există riscuri mai mari de a înregistra pierderi, afectând diversitatea locală a albinelor și economia apicolă.

După cum arată datele multianuale, chestionarul a devenit un instrument extrem de important pentru a colecta informații utile într-o anumită zonă sau pentru o anumită perioadă critică. Compoziția sa se poate modifica în funcție de caracteristicile populației studiate (țara, practicile, durata sezonului activ etc.) sau de alte variabile de interes (Bruckner și colab., 2023;

Gray și colab., 2023). Completarea chestionarului de către un procent mai mare de apicultori dar și aplicarea constantă ar putea ajuta la obținerea de informații importante prin analiza datelor în perspectivă temporală (Brodschneider și colab., 2022). Pentru a colecta informații generale despre apicultură și pierderi de familii de albine (prin depopulare și mortalitate) și a evalua cauzele posibile ale acestora au fost lansate diferite chestionare în România în perioada 2014-2023. Prin urmare, obiectivul prezentei lucrări a fost acela de a efectua o analiză preliminară a datelor culese pentru a evalua situația pierderilor de familii de albine în România și a explica posibilele cauze. Rezultatele obținute oferă o imagine generală asupra apiculturii românești din ultimii ani și prezintă o serie de date privind incidența pierderilor de familii în rândul apicultorilor, rata mortalității pe subseturi de chestionare validate, precum și o evaluare sintetică a cauzelor posibile.

MATERIAL ȘI METODĂ

Ținând cont de faptul că la nivel mondial pierderile de familii de albine au loc în perioade critice iar cauzele incriminate sunt cel mai adesea multifactoriale (de ex. varroa, tratamente fitosanitare, nutriție) am ales în studiul nostru un chestionar cu mai multe întrebări (17-28 întrebări) pentru a colecta informații generale din apicultură, a estima pierderile de familii de albine, dar și a evalua percepția apicultorilor asupra posibilelor cauze de pierderi în perioada 2014-2023. Compoziția chestionarului, formatul (online/onsite) și perioadele evaluate au fost relativ variabile, prin urmare, seturile de date ale respondenților au fost selectate și validate pentru anumite întrebări de interes sau perioade pentru a fi comparate și analizate statistic. În urma procesului de validare, au fost înregistrate datele privind numărul de chestionare (respondenți) la întrebări generale despre apicultura locală, din care au fost extrase chestionarele pentru respondenții care au furnizat date privind numărul de familii de albine înregistrate și pierderile asociate pentru calculare ratei de mortalitate (Tabel 1).

Pentru a evalua structura respondenților la o anumită întrebare și pentru o anumită perioadă

de implementare, variabila de răspuns a fost reprezentată de procentul total de respondenți. Pentru a stabili rata mortalității de iarnă s-a calculat numărul de familii înregistrate și pierderea asociată pentru fiecare chestionar validat și set de chestionare. Pentru a evalua mai corect acest indicator raportat la sezonul de iarnă 2022/2023 și, întrucât numărul de chestionare validate pentru calcularea ratei mortalității familiilor de albine a fost scăzut, am inclus un interviu telefonic realizat în 2023 pe un subset de respondenți din chestionarele online.

Rata de pierdere exprimată ca procent de mortalitate în perioada de iarnă (noiembrie-aprilie), a fost calculată prin raportarea numărului de familii de albine care au supraviețuit în primăvară la numărul total de familii înregistrat la începutul iernii (Bruckner și colab., 2023; Gray și colab., 2023, van der Zee și colab., 2013). În interviul realizat (71 de chestionare) am avut ocazia să reevaluăm și să validăm rata de pierdere pentru mortalitățile de iarnă 2022/2023, precum și să evaluăm rata mortalității de toamnă pentru perioada august-octombrie 2022, solicitând informații, de la caz la caz, despre posibile cauze ale pierderilor.

Incidența pierderilor de familii de albine în rândul apicultorilor (stupinelor) a fost de asemenea raportată ca procent al respondenților care au înregistrat mortalitate sau depopulare de peste 10% la nivelul stupinei.

Rezultatele au fost analizate și prezentate tabelar sau grafic pentru o mai bună evidențiere a situației multianuale. În acest sens, datele colectate au fost centralizate prin platforma de sondaj Google și fișiere Office Excel, fiind analizate și prezentate sintetic prin intermediul programului de statistică NCSS 2021.

REZULTATE

1. Numărul de apicultori respondenți

Tabelul 1 prezintă datele centralizate privind numărul de chestionare validate pentru informații generale despre apicultură, precum și chestionarele validate pentru calculul ratei de pierdere. Pentru întrebările generale cea mai mare pondere a respondenților (37,8%) a fost înregistrată în 2023 (278 chestionare), urmată de 30,9% în 2017, 12,9% în 2019, 11,6% în 2015 și 6,8% în 2016. Dintre aceste chestionare, 58,3%

au fost completate online, majoritatea în 2023 (41,9%). Chestionarele au fost colectate din toată țara (42 de județe – Figura 1), dar cele validate pentru rata pierderilor au provenit din 35 de județe (inclusiv interviul din 21 de județe). Din tabelul 1 și figura 1 se poate observa că există o distribuție relativ neuniformă a respondenților, atât pe perioada studiată, cât și pe țară. Este important de menționat că în anumite județe (Bacău, Dâmbovița, Gorj, Neamț, Sălaj, Sibiu, Timiș, Vaslui, Vrancea) s-a înregistrat un număr mai mare de respondenți ca urmare a completării chestionarelor în cadrul ședințelor asociative, folosind chestionare online sau tipărite (onsite).

Pentru a calcula pierderile de familii de albine, s-au folosit doar chestionare care au înregistrat date exacte despre mărimea stupinei și

mortalitatea în timpul iernii. În acest scop, au fost validate 244 de chestionare (79,4%) în format tipărit din totalul de chestionare completate. Pentru verificarea rezultatelor obținute în 2023 au fost intervievați 71 de apicultori din setul de chestionare online completat în 2023, proveniți din 21 de județe. Cu privire la datele publicate privind numărul total de apicultori, procentul de participare la completarea chestionarului a fost în general sub 1%. De exemplu, comparativ cu cele mai recente date publicate privind numărul de apicultori din România (UE 2020-2022: n=23161; <https://agriculture.ec.europa.eu>), numărul de respondenți care au completat chestionarul lansat în 2023 a fost de 1,2%, iar în cazul chestionarelor validate pentru rata de pierdere procentul a fost de 0,57%.

Table 1. Număr de chestionare validate (respondenți) în funcție de perioadă, metodă de completare și județe participante

Sondaj	Chestionare validate pentru întrebări despre apicultură în general [Chestionare validate pentru calcularea ratei de mortalitate a familiilor de albine]						
	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2019	2022/2023	Total	
	(n)	(n)	(n)	(n)	(n)	(n)	%
Onsite	86 [67]	50 [49]	73 [66]	N/A	98 [62]	307 [244]	41,7 [77,5]
Online/*Interviu	N/A	N/A	155	95	180 *[71]	430 *[71]	58,3 *[22,5]
Total	86 [67]	50 [49]	228 [66]	95	278 [133]	737 [315]	100
Număr de județe participante	38 [19]	37 [8]	41 [9]	8	23 [21]	42 [35]	100 [83,3]

Figura 1. Harta distribuției numărului de respondenți (România, 2014-2023)

2. Date generale privind apicultura în România. Comparațiile s-au realizat în special între seturile de date culese în 2019 și cele din 2022/2023 când au fost incluse în sondaje întrebările privind datele generale despre apicultura din România.

2.1. Experiența în apicultură și vârsta respondenților. Din figurile 2a și 2b se poate observa că majoritatea respondenților sunt apicultori cu peste zece ani de experiență (52,7% - 2019; 73,8% - 2022/2023) și relativ tineri între 26 și 55 de ani (75,9% - 2019; 60,5% - 2022/2023). În cazul sondajului din 2019 completat integral online, ponderea apicultorilor cu mai puțină experiență (<11 ani) din totalul respondenților este mai mare (47,3%) comparativ cu rezultatele obținute prin modul

combinat de completare din 2022/2023 (onsite și online), unde ponderea apicultorilor cu mai puțină experiență scade (<11 ani; 26,3%). Acest lucru este de așteptat deoarece procentul respondenților mai tineri (sub 45 de ani: 34,6%) este mai mic în rezultatele obținute în 2023 (figura 2b) față de 2019 (sub 45 de ani: 63,8%), fapt care indică structura diferită a participanților din cele două medii sociale (online și combinată). Situația este probabil influențată de participarea mai scăzută a apicultorilor mai tineri cu mai puțină experiență la întâlnirile apicole asociative, ceea ce a contribuit în special la creșterea numărului de chestionare colectate în 2023. Aceste date recente pot oferi o imagine mai bună a situației care ar putea fi extrapolată la întreaga țară.

Figura 2. Structura respondenților (%) cu privire la experiența în apicultură (a) și vârsta respondenților (b)

2.2. Nivelul studiilor și motivația apicultorilor.

Figura 3a oferă imaginea procentului de respondenți cu studii medii, mai mic în 2019 (28%) față de 2023 (51,1%) și, ca urmare, procentul respondenților cu studii universitare a fost mai mare în 2019 (60,2%), comparativ cu 2023 (38,1%), dar proporția respondenților cu studii postuniversitare a fost relativ similară în cele două perioade (11,8% în 2019 față de 10,8% în 2023). Interesant este faptul că structura respondenților în ceea ce privește motivația pentru practicarea apiculturii (Figura 3b), întrebare cu mai multe răspunsuri posibile, a fost foarte asemănătoare în cele două perioade,

cu excepția interesului pentru protecția mediului, care a înregistrat o tendință de creștere în ultima perioadă (2022/2023). Se remarcă faptul că majoritatea apicultorilor practică apicultura din pasiune (77,9% în 2019 comparativ cu 75,9% în 2023), din motive economice (44,2% în 2019 comparativ cu 41,7% în 2023) și pentru că este o activitate care le dă sens în viață (40,0% în 2019 comparativ cu 38,1% - 2023). „Tradiția de familie” este un motiv important pentru practicarea apiculturii (cca 25%), în timp ce motivul „profesia mea” a fost completat de cca 12% dintre apicultorii respondenți, iar reconversia a fost cuantificată la aproximativ 4,5% respondenți.

Figura 3. Structura respondenților (%) privind nivelul de studii (a) și motivația acestora în practicarea apiculturii (b) în 2019 comparativ cu 2022/2023

2.3. Categoria de apicultură practică și tipul de stup utilizat. În ceea ce privește categoria de apicultură practică de apicultorii respondenți se remarcă o structură extrem de similară a respondenților în ambele perioade de studiu (Figura 4a) - 2019 comparativ cu 2022/2023: aproximativ 26% - normă întreagă, 50% - fracțiune de normă, 24% - hobby

(amatori). În ceea ce privește tipul de stup folosit (pe baza tipului de ramă utilizată: Dadant, multietajat, combinat (Dadant cu multietajat) sau alt tip se poate observa de asemenea o structură extrem de similară a respondenților (Figura 4b) între cele două perioade (cu o medie generală de 75,85%, 15,45%, 6,35% respectiv 2,3%).

Figura 4. Structura respondenților (%) referitor la categoria de apicultură practică (a) și tipul de stup utilizat (b) în 2019 comparativ cu 2022/2023

2.4. Mărimea stupinei și stupăritul pastoral. În ceea ce privește mărimea stupinelor, prin aplicarea modelului linear general (GLM) s-a constatat că datele obținute se înscriu într-o probabilitate normală pe toată perioada 2014-2023 (testele Shapiro-Wilk și Anderson-Darling) și că există diferențe semnificative între

cele trei categorii de stupine (Tabelul 2), dar și unele variații între structura fiecărei perioade și diferite seturi de date. Dacă se compară datele din două sondaje (2016/2017 și 2022/2023) când s-a înregistrat majoritatea respondenților (68,7%), se constată că există diferențe semnificative între toate categoriile.

Tabel 2. Scurtă statistică descriptivă cu test multi-comparativ (Tukey-Kramer) cu privire la structura respondenților (%) în legătură cu mărimea stupinei pentru perioada 2014-2023

Mărimea stupinei	2014-2023* ¹ Media (%)	2014-2023* ² Media (%)	2014-2023* ¹ C.I. 95%	2014-2023* ¹ Valoarea statistică P	2016/2017 - 2022/2023* ¹ Media (%)
Mică (1-50 familii de albine)	31,7	22,54	25,4-38,0	0,0015 (Mare-Mică)	34,4
Medie (51-150 familii de albine)	55,5	64,76	49,2-61,9	0,0002 (Medie-Mică)	53,2
Mare (peste 150 familii de albine)	12,7	12,7	6,4-19	0,0000 (Mare-Medie)	12,4

*Date raportate la totalul respondenților din chestionare validate pentru date generale¹ și din chestionare validate pentru evaluarea pierderilor de familii de albine² (a se vedea Tabelul 1).

În figura 5 este prezentată structura apicultorilor care practică stupăritul pastoral. Ținând cont de faptul că procentul mediu de respondenți (56,0%) calculat pentru toată perioada de timp este relativ apropiat de valoarea medie a numărului de respondenți din sondajele 2016/2017 și 2022/2023 (60,07%), când cel mai mare procent de completare a chestionarului a fost înregistrat, este de așteptat ca acest rezultat să fie un bun indiciu al situației reale din țară.

Figura 5. Structura respondenților (%) privind stupăritul pastoral în perioada 2014-2023

3. Date privind pierderile de familii de albine

3.1. Pierderile de familii de albine prin mortalitate pe timpul iernii. Comparațiile s-au făcut între seturile de date colectate și validate în

sondajele din 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 și 2022/2023 (Tabel 1), totalizând 315 chestionare. După cum se arată în tabelul 3, se poate observa că cea mai scăzută rată a mortalității familiilor de albine (în medie 5,04%) a fost înregistrată în sezonul de iarnă 2014/2015, iar cea mai mare (în medie 17,04%) a fost înregistrată în sezonul 2022/2023 ca medie între datele obținute prin interviu și datele culese din chestionarele onsite. De asemenea, se constată că rata mortalității evaluată pe baza interviului telefonic este mai mare (în medie 17,79%) decât cea calculată pe chestionarele onsite (în medie 16,04%), diferența fiind probabil dată de numărul familiilor de albine incluse, numărul de apicultori care au răspuns, dar și de gradul de acoperire al țării.

Mai mult decât atât, cu ocazia interviului, apicultorii au fost rugați să ofere informații cu privire la numărul de familii deținut în luna august 2022 pentru a evalua rata mortalității în toamnă. Rezultatele arată că în august au fost înregistrate un număr de 7128 de familii de albine, înregistrându-se astfel o rată medie a mortalității de toamnă de 7,82% [CI 95%: 3,1-9,9], ceea ce crește rata totală de pierdere a familiilor prin mortalitate la 24,23% [CI 95%: 18,5-29,4].

Tabel 3. Rata de mortalitate a familiilor de albine pe timpul iernii calculată pentru diferite chestionare

Sondaj	Județe participante (n)	Chestionare validate (n)	Familii de albine existente în toamnă (n)	Familii de albine existente în primăvară (n)	Mortalitatea familiilor de albine în timpul iernii (Medie, %) [CI 95%]
2022/2023 (interviu)	21	71	6570	5401	17,79 [14,4-25,2]
2022/2023 (onsite)	7	62	4969	4172	16,04 [8,2-19,7]
2022/2023 (total)	23	133	11539	9573	17,04 [13,2-21,0]
2016/2017 (onsite)	9	66	6145	5673	7,68 [5,7-14,3]
2015/2016 (onsite)	8	50	3848	3654	5,04 [3,1-10,9]
2014/2015 (onsite)	19	67	5739	5305	7,56 [4,3-10,3]
Total	35	315	27271	24205	11,24[9,8-14,1]

3.1. Incidența pierderilor de familii de albine.

După cum se poate observa din tabelul 4, majoritatea apicultorilor, în medie 85,1% (min. 65,3% în 2015/2016, max. 93,2% în 2022/2023) au declarat că au avut pierderi de familii de albine prin depopulări și/sau mortalități. Totuși, prin întrebări ulterioare, cuantificând aceste pierderi pe chestionare validate, în medie 56,5% dintre apicultorii respondenți au înregistrat depopulări, situate în unul dintre pragurile peste 10% (min. 46,9% apicultori în 2015/2016, max. 69,7% în 2016/2017), în timp ce 32,7% dintre apicultorii chestionați au înregistrat o mortalitate a familiilor de albine la nivel de stupină de peste 10% (min. 18,4% în 2015/2016, max. 49,6% în 2022/2023). În ceea ce privește evaluarea depopulărilor și mortalităților pe diverse praguri și luni în anii monitorizați (din iulie sezonul trecut până în aprilie anul viitor), s-a comparat situația rezultată din chestionarele colectate pentru sezonul 2016/2017 cu cea pentru sezonul 2022/2023 când s-a înregistrat cel mai mare număr de chestionare (228, respectiv 278). Structura respondenților (%), prezentată în figurile 6a și 6b, arată că incidența

depopulărilor de peste 10% în perioada 2016/2017 a fost mai mare la începutul perioadei monitorizate (sept./oct), dar și la sfârșitul perioadei (mar./apr.), în timp ce incidența mortalității a fost mai mare în perioada de iarnă și primăvara devreme (ian./feb. și martie/apr.). În sondajul de pierderi pentru sezonul 2022/2023, incidența depopulărilor a fost din nou mai mare toamna (sept./oct.) comparativ cu începutul primăverii, în timp ce mortalitățile au fost mai mari iarna (ian./feb.) și este posibil ca acestea să fi continuat în martie-aprilie deoarece rata mortalității de iarnă a fost mai mare în 2023 față de 2017. Rezultă că incidența depopulărilor și mortalităților a fost continuă, cu vârful în septembrie–octombrie pentru depopulări și în ianuarie–februarie pentru mortalități. Incidența globală a depopulărilor și mortalităților, folosind atât chestionare online cât și onsite, pe diferite praguri, în sondajele 2016/2017 – 2022/2023, este prezentată în figurile 7a și b, dar unele diferențe în datele colectate au fost înregistrate în fiecare set de chestionare pentru întreaga perioadă (2014-2023).

Pierderi sezonale la nivel de stupină - Depopulări

(a)

Pierderi sezonale la nivel de stupină - Mortalități

(b)

Figura 6. Structura respondenților (%) care au raportat depopulări și mortalități de peste 10% la nivelul stupinei, în perioada iulie (sezonul trecut) până în aprilie (sezonul următor) – o situație comparativă 2016/2017 – 2022/2023. Notă: Datele pentru martie-aprilie 2023 nu sunt exacte, deoarece cele mai multe chestionare au fost colectate în februarie 2023.

Depopulări la nivel de stupină pe diferite praguri

(a)

Mortalități la nivel de stupină pe diferite praguri

(b)

Figura 7. Structura respondenților care au raportat depopulări și mortalități de familii de albine la nivelul stupinei, pe diferite praguri, o situație comparativă 2016/2017 – 2022/2023 din sondaje online și onsite

Tabel 4. Incidența pierderilor de familii de albine în ultimii ani ca procent al apicultorilor afectați de diferite pierderi raportat la numărul total de chestionare validate

Sondaj	Apicultori care au declarat pierderi de familii de albine sub formă de depopulări sau/și mortalități		Apicultori care au declarat depopulări peste 10%		Apicultori care au declarat mortalități peste 10%	
	n	%	n	%	n	%
2022/2023 (interviu)	66	93,0	44	62,0	39	54,9
2022/2023 (onsite)	58	93,5	33	53,2	27	43,5
2022/2023 (total)	124	93,2	77	57,9	66	49,6
2016/2017 (onsite)	58	87,9	46	69,7	13	19,7
2015/2016 (onsite)	32	65,3	23	46,9	9	18,4
2014/2015 (onsite)	54	80,6	32	47,8	15	22,4
Total	268	85,1	178	56,5	103	32,7

3.2. Cauzele posibile pentru pierderile înregistrate

Figura 8 prezintă un rezumat al datelor obținute prin diferite sondaje cu privire la cele mai importante motive apreciate de apicultori pentru înregistrarea pierderilor de familii de albine. Au fost enumerate un număr de 13 cauze posibile, cu posibilitatea de a înregistra o posibilă cauză neînscrisă la „alte”. Din reprezentarea grafică, dar și din media înregistrată pe toată perioada privind numărul de respondenți, tratamentele cu neonicotinoide la floarea soarelui (50,5%), la rapiță (38,6%) și în general cele aplicate la momentul înfloririi (34,8%) împreună cu varrooza (37,8%) sunt considerate de apicultori, cauze majore ale pierderilor de familii de albine. O altă cauză importantă este reprezentată de calitatea nutriției (34,1%) înainte de intrarea în

iarnă. Au fost enumerate și alte cauze posibile precum alte boli sau dăunători (puiet văros, locă americană, atacul viespilor), totalizând 4,8%, lipsa tratamentelor cu produse de combatere specifice (5,7%), rezerve insuficiente de hrană pentru iarnă (9,4%) dar și cele de calitate proastă (7,1%) sau o serie de “alte cauze” menționate de apicultori precum: condițiile meteorologice, lipsa culesurilor de nectar, lipsa mătcilor, furtul, calitatea fagurilor artificiali sau umiditatea din stupi (16,8%). Prin colectarea de informații despre diferiți factori prin întrebări ulterioare, au fost înregistrate date valoroase care urmează să fie analizate în continuare. Folosind corelația Spearman, a fost realizată o hartă termică (figura 9) pentru a evidenția factorii care sunt corelați pozitiv sau negativ între ei sau cu pierderile de familii de albine.

Figura 8. Structura respondenților (%) privind factori posibili ai pierderilor de familii de albine înregistrate în perioada 2014-2023

Figura 9. Corelațiile dintre diferiți factori și pierderile de familii de albine exprimate ca depopulări și mortalități înregistrate în ultimul sondaj - 2022/2023 (Metoda Spearman, 258 respondenți)

DISCUȚII

Chestionarul este un instrument important în cercetarea apicolă, deoarece oferă informații valoroase despre acest domeniu de activitate. Completarea chestionarelor depinde de gradul de promovare în diverse medii sociale – online sau prin întâlnirile directe, dar și de cooperarea cu apicultorii (Brodschneider și colab., 2022). După cum arată literatura de specialitate, gradul de acoperire al unei țări și rata de răspuns variază foarte mult nu doar între țări și ani (Gray et al., 2023), dar și la nivelul unei singure țări, după cum rezultă din datele noastre (Figura 1). Numărul de apicultori care au răspuns în lucrarea de față este relativ mai scăzut față de cel al altor țări care au participat la sondajele COLOSS în aceeași perioadă 2014-2023 (Gray și colab., 2023, Gray și colab., 2020; Gray și colab., 2019; Brodschneider și colab., 2018; van der Ze și

colab., 2016; van der Zee și colab., 2014). Cu toate acestea, s-a înregistrat o rată mai mare de răspuns în formatul online în perioadele 2016-2017 și 2022-2023 în comparație cu alte date din România (Gray și colab., 2023). Prin utilizarea mai multor modalități de distribuire (online, e-mailuri, la fața locului) a rezultat, așa cum era de așteptat, o creștere a ratei de completare, astfel încât și imaginea generală asupra rezultatelor obținute a fost îmbunătățită. Acest lucru a fost observat, în special, în comparațiile privind datele generale despre apicultură, unde apicultorii mai tineri, cu mai puțină experiență, dar cu un nivel mai ridicat de studii, au fost mai receptivi în mediul online (Figura 2a și b, Figura 3a). În mod surprinzător, structura respondenților în ceea ce privește motivația de a practica apicultura, categoria de apicultori și tipul de stup folosit este în general similară între cele două seturi de date (Figura 3b, Figura 4a și b). Chiar dacă

au fost înregistrate multe asemănări, se poate remarca, prin comparația dintre acești ani (Figura 3b), că apicultorii sunt din ce în ce mai interesați să practice apicultura din motive legate de protecția mediului. În ceea ce privește mărimea stupinelor din România, datele arată că, în medie, pe toată perioada 2014-2023, majoritatea apicultorilor (55,5%) dețin stupine de mărime medie (între 51 și 150 familii de albine), fiind urmați de stupine „mici” (cu mai puțin de 50 familii de albine) și apoi de cele din categoria „mari” (cu peste 150 familii de albine). Mediile datelor obținute pentru întreaga perioadă (Tabelul 2) oferă o imagine bună care ar putea fi extrapolată la numărul total de apicultori din România. Aceste date sunt diferite de cele raportate în ultimul sondaj COLOSS publicat în 2019/2020 (Gray și colab., 2023), care arată că cea mai mare parte a apicultorilor care au răspuns (90,2%) din 37 de țări (26 de țări aparținând UE) fac parte din categoria de stupine mici. Răspunsurile obținute la nivel național în toate chestionarele arată că stupăritul pastoral este practicat în medie de 56% dintre respondenți, cu variații mai mari între anii în care au fost primite seturi mai mici de răspunsuri (sub 100), dar media totală fiind foarte asemănătoare cu anii în care a fost colectat un număr mai mare de răspunsuri. Aceste date contrastează cu rezultatele obținute în chestionarele COLOSS, unde, per total, doar 18,3% dintre respondenți au raportat că practică stupăritul pastoral (Gray și colab., 2023). În ceea ce privește pierderile de familii de albine prin mortalitățile de iarnă, rezultatele (Tabelul 3) arată o rată mai mare a pierderilor înregistrate în ultimul an (17,04%), ca medie a numărului de respondenți între sondajul onsite (16,04%) și interviu (17,79%). Această rată a pierderilor este mai mare în comparație cu cele obținute în anii anteriori la nivel național (sub 10%) și în sondajul Coloss 2019/2020 pentru România (15%) (Gray și colab., 2023), dar relativ similar cu totalul ratei de pierderi de iarnă la nivelul țărilor UE (17,7%), aceasta fiind clasată în categoria de mijloc a ratelor de pierdere. Atunci când aceste pierderi au fost cuantificate ca incidență a pierderilor de familii de albine pe diferite praguri (Tabelul 4), 56,5% dintre respondenți au declarat depopulări de peste 10% și 32,7% au raportat

mortalități peste 10% pe chestionarele validate. Datele obținute evidențiază și variațiile pierderilor de familii de albine în diferite luni din an. Prin compararea datelor obținute în 2016/2017 și 2022/2023 (Figura 6) s-au observat anumite perioade critice, ca de exemplu septembrie-octombrie pentru depopulări și ianuarie-februarie pentru mortalități (Figura 7). Acesta este un alt motiv pentru care, ca studiu de caz, am derulat interviul din ultimul sondaj, pentru a afla și rata mortalității de toamnă a familiilor de albine, care a fost înregistrată la 7,82%, crescând pierderile de toamnă-iarnă la un nivel foarte semnificativ de 24,23%. Aceste rezultate vin să completeze imaginea cu privire la pierderile de familii de albine prin mortalitate și depopulare în diferite perioade ale anului, ca un fenomen foarte complex, cu cauze multiple, ale cărui efecte s-ar putea suprapune sau cumula (Gregorc, 2020; Hristov și colab., 2020; Goulson și colab., 2015). În general, pierderile de familii de albine prin depopulare sunt greu de cuantificat și înțeles deoarece adesea sunt rezultatul efectelor subletale ale diferiților factori, cum ar fi diferite substanțe chimice care se acumulează în stup, a unor agenți patogeni sau a statusului nutrițional (Martinello și colab., 2020; Căuia și colab., 2020; Cousin și colab., 2019). Cuantificarea acestui tip de pierderi concomitent cu identificarea factorilor cauzatori prevalenți ar putea contribui la o mai bună conștientizare și monitorizare a pierderilor în managementul apicol. În ceea ce privește cauzele pierderilor, așa cum sunt percepute de apicultori, seturile de răspunsuri arată că majoritatea respondenților consideră că pierderile de familii de albine sunt cauzate în primul rând de tratamentele fitosanitare la diferite culturi, în special la floarea soarelui și de varrooză (cu virusurile asociate), precum și nutriția (N.T. resursele naturale) de calitate scăzută (Figura 8). Acești factori, individuali sau combinați, după cum arată literatura menționată, conduc la familii mai slabe, cu albine care au o longevitate scăzută toamna și în timpul sezonului de iernare. Chestionarul a mai inclus și întrebări despre varrooză sau nutriție (de exemplu, existența culesurilor de polen și nectar la sfârșitul verii, rezervele de hrană pentru iarnă), precum și alte întrebări pentru a

colecta informații indirecte despre nutriție (creșterea puietului și perioada de izgonire a trântorilor în timpul verii) care merită să fie analizate suplimentar pentru a prezice unele pierderi (Johannesen și colab., 2022). Aceste date prezintă o imagine fluctuantă de la an la an, cu dificultăți în furnizarea de proteine și carbohidrați, substanțe de care au nevoie albinele pentru cerințele zilnice și rezervele de pentru iernare. Cu toate acestea, folosind o hartă termică ca matrice de corelații (Figura 9) între diferiți factori și pierderile de familii de albine, se poate observa că unii factori sunt corelați foarte semnificativ (depopulări cu mortalități, disponibilitatea polenului cu condițiile de vreme nefavorabilă din lunile iulie-august, stupăritul pastoral cu mărirea stupinii), alți factori sunt mediu corelați (varrooză cu depopulări, polen cu mortalități) iar alți factori sunt slab corelați (mortalități cu supăritul pastoral și mărirea stupinei). Este important de remarcat faptul că unele informații culese în cadrul sondajului despre calitatea ultimelor culesuri de nectar arată că aproape 2/3 dintre respondenți se bazează pe floarea soarelui, această cultură fiind extrem de importantă în România pentru impactul ei asupra producției de miere (Ion și colab., 2008a; Ion și colab., 2008b; Ion și colab., 2007; Stefan și colab., 2008), precum și asupra cantității și calității rezervelor de miere pentru iarnă care afectează bunăstarea albinelor în sezonul de toamnă-iarnă. În ultima perioadă, aproximativ 10% dintre respondenți au raportat o lipsă a culesurilor de nectar necesare pentru a susține perioadele critice din sezon, la sfârșitul verii, când sunt crescute albinele de iarnă, acest lucru fiind probabil legat de schimbările climatice. În ceea ce privește condițiile meteo, anul 2022 a fost apreciat de către apicultorii care au răspuns ca fiind cel mai secetos an din perioada monitorizată (2014-2022), iar această situație corespunde datelor publicate de Administrația Națională de Meteorologie a României, care arată că 2022 a fost cel mai secetos an din ultimii 10 ani și al treilea cel mai cald an din istoria măsurătorilor meteorologice din România (1900-2022), temperatura medie anuală fiind de 11,77°C, cu o abatere termică de 1,55°C față de media perioadei 1981- 2010. De altfel, șase ani (2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2022) din

întreaga perioada chestionată au fost printre cei mai călduroși ani din România în intervalul de timp 1900-2022, 2019 fiind cel mai cald an, iar decada 2012-2022 reprezintă cea mai caldă perioadă din istoria măsurătorilor, fapt ce poate avea repercusiuni importante asupra florei melifere și a apiculturii. Populația redusă pentru iarnă și albina de iernare crescută în condiții de nutriție de slabă calitate (cu corp gras format în lipsa polenului de calitate) în urma condițiilor meteorologice nefavorabile au fost printre cele mai mari îngrijorări ale respondenților (Figura 8). Datele raportate în lucrarea de față privind pierderile de familii de albine și factorii posibili care afectează bunăstarea familiilor de albine ar putea ajuta diferitele părți interesate să prioritizeze deciziile și cercetările ulterioare pentru a preveni aceste fenomene și pentru a sprijini apicultorii să contracareze pierderile de familii de albine, adaptându-se la noile provocări legate de schimbările climatice și de alți factori de risc.

CONCLUZII

Pentru prima dată se prezintă o situație temporală privind pierderile de familii de albine din România. Rezultatele obținute privind datele generale de apicultură și pierderile de familii, atât depopulări, cât și mortalități, arată o situație foarte dinamică și complexă, care necesită evaluări ulterioare. Utilizarea permanentă a unui chestionar standardizat, complex, adaptat condițiilor și cerințelor locale, va asigura obținerea de date utile și comparabile la nivel național și internațional.

MULȚUMIRI

Această cercetare a fost finanțată parțial de: Programul de Cercetare și Inovare al Uniunii Europene, Orizont 2020, Proiectul Diatomic, Grant 761908, subgrant P136262/2019-Arhive. Programul de cercetare și inovare al Uniunii Europene, programul FP7 KBBE, Grant 613960/2014 - proiect SmartBees. Institutul de Cercetare și Dezvoltare pentru Apicultură, București, Asociația Crescătorilor de Albine din România. Autorii articolului transmit mulțumiri tuturor apicultorilor pentru participarea la completarea chestionarelor.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

- Brodtschneider, R., Gray, A., Adjlane, N., Ballis, A., Brusbardis, V., Charrière, J.D., Chlebo, R., Coffey, M.F., Dahle, B., de Graaf, D.C., Dražić, M.M., Evans, G., Fedoriak, M., Forsythe, I., Gregorc, A., Grzęda, U., Hetzroni, A., Kauko, L., Kristiansen, P., Martikkala, M., Martín-Hernández, R., Medina-Flores, C.A., Mutinelli, F., Raudmets, A., Ryzhikov, V., Simon-Delso, N., Stevanovic, J., Uzunov, A., Vejsnaes, F., Wöhl, S., Zammit-Mangion, M., & Danihlík, J. (2018). Multi – country loss rates of honey bee colonies during winter 2016/2017 from the COLOSS Survey. *Journal of Apicultural Research*, 57(3). 452-457.
- Brodtschneider, R., Gray, A., & (2022). COLOSS Monitoring Core Project# How COLOSS Monitoring and research on lost honey bee colonies can support colony survival. *Bee World*, 99(1). 8-10.
- Bruckner, S., Wilson, M., Aurell, D., Rennich, K., van Engelsdorp, D., Steinhauer, N., & Williams, G.R. (2023). A national survey of managed honey bee colony losses in the USA: Results from the Bee Informed Partnership for 2017–18, 2018–19, and 2019–20', *Journal of Apicultural Research*, 62(3). 429–443.
- Căuia, E., Siceanu, A., Vișan, G.O., Căuia, D., Colța, T. & Spulber, R.A. (2020). Monitoring the Field-Realistic Exposure of Honeybee Colonies to Neonicotinoids by an Integrative Approach: A Case Study in Romania. *Diversity*, 12. 24.
- Chen, C., Parejo, M., Momeni, J., Langa, J., Nielsen, R.O., Shi, W., Smartbees Wp Diversity Contributors, Vingborg, R., Kryger, P., Bouga, M.; et al. (2022) Population structure and diversity in European honey bees (*Apis mellifera* L.)—an empirical comparison of pool and individual whole-genome sequencing. *Genes*, 13(2), 182.
- Cherbuliez, T. (2013). Apitherapy – the use of honeybee products. *Biotherapy-History, Principles and Practice: A Practical Guide to the Diagnosis and Treatment of Disease using Living Organisms*, Dordrecht: Springer Netherlands, 113-146.
- Cousin, P., Căuia, E., Siceanu, A., & de Cleat, J. (2019). The development of an efficient system to monitor the honeybee colonies depopulations, *Global IoT Summit (GIoTS)*, Aarhus, Denmark, 1-5, doi: 10.1109/GIOTS.2019.8766435.
- De la Rua, P., Jaffe, R., Dall'Olio, R., Munoz, I., & Serrano, J. (2009). Biodiversity, conservation and current threats to European honeybees. *Apidologie*, 40. 263–284.
- Foti, N., Lungu, M., Pelimon, P., Barac, I., Copaitici, M., & Mirza, E. (1965). Studies on the morphological characteristics and biological traits of the bee populations in Romania. *Proc. Int. Beekeep. Congr.*, 20. 171–176.
- Gallai, N., Salles, J.-M., Settele, J., & Vaissière, B.E. (2009). Economic valuation of the vulnerability of world agriculture confronted with pollinator decline. *Ecological economics*, 68(3). 810–821.
- Goulson, D., Nicholls, E., Botías, C., & Rotheray, E. L. (2015). Bee declines driven by combined stress from parasites, pesticides, and lack of flowers. *Science*, 347.
- Graham, J. (1999) The Hive and the honeybees. Chapter 14 – Management for honey production (Ambrose, J.), 601-655, Chapter 20 – Wintering Productive Colonies (Furgala, B.), 829-850, *Dadant and Sons*, Hamilton, Illinois, US, ISBN 0-915698-09-9.
- Gray, A., Brodtschneider, R., Adjlane, N., Ballis, A., Brusbardis, V., Charrière, J. D., Chlebo, R.F., Coffey, M., Cornelissen, B., Amaro da Costa, C., Csáki, T., Dahle, B., Danihlík, J., Dražić, M.M., Evans, G., Fedoriak, M., Forsythe, I., de Graaf, D.C., Gregorc, A., Johannesen, J., Kauko, L., Kristiansen, P., Martikkala, M., Martín-Hernández, R., Medina-Flores, C.A., Mutinelli, F., Patalano S., Petrov, P., Raudmets, A., Ryzhikov, V., Simon-Delso, N., Stevanovic, J., Topolska, G., Uzunov, A., Vejsnaes, F., Williams, A., Zammit-Mangion, M., & Soroker, V. (2019). Loss rates of honey bee colonies during winter 2017/18 in 36 countries participating in the COLOSS Survey, including effects of forage sources. *Journal of Apicultural Research*, 58(4). 479-485.
- Gray, A., Adjlane, N., Arab, A., Ballis, A., Brusbardis, V., Charrière, J.D., Chlebo, R., Coffey, M.F., Cornelissen, B., Amaro da Costa, C., Dahle, B., Danihlík, J., Dražić, M. M., Evans, G., Fedoriak, M., Forsythe, I., Gajda, A., de Graaf, D.C., Gregorc, A., Ilieva, I., Johannesen, J., Kauko, L., Kristiansen, P., Martikkala, M., Martín-Hernández, R., Medina-Flores, C.A., Mutinelli, F., Patalano S., Raudmets, A., San Martin G., Soroker, V., Stevanovic, J., Uzunov, A., Vejsnaes, F., Williams, A., Zammit-Mangion, M., & Brodtschneider, R. (2020). Honey bee colony winter loss rates for 35 countries participating in the COLOSS survey for winter 2018–2019, and the effects of a new queen on the risk of colony winter loss, *Journal of Apicultural Research*, 59(5). 744-751,
- Gray, A., Adjlane, N., Arab, A., Ballis, A., Brusbardis, V., Bugeja Douglas, A., Cadahía, L., Charrière, J.D., Chlebo, R., Coffey, M.F., Cornelissen, B., Amaro da Costa, C., Danneels, E., Danihlík, J., Dobrescu C., Evans, G., Fedoriak, M., Forsythe, I., Gregorc, A., Ilieva, I., Arakelyan, I., Johannesen, J., Kauko, L., Kristiansen, P., Martikkala, M., Martín-Hernández, R., Mazur, E., Medina-Flores, C.A., Mutinelli, F., Omar, M.E., Patalano S., Raudmets, A., San Martin G., Soroker, V., Stahlmann-Brown, P., Stevanovic, J., Uzunov, A., Vejsnaes, F., Williams, A., & Brodtschneider, R. (2023). Honey bee colony loss rates in 37 countries using the COLOSS survey for winter 2019–2020: the combined effects of operation size, migration and queen replacement. *Journal of Apicultural Research*, 62(2). 204-210.
- Gregorc, A. (2020), Monitoring of honey bee colony losses: A Special Issue. *Diversity*, 12. 403.
- Hristov, P., Shumkova, R., Palova, N., & Neov, B. (2020). Factors associated with honey bee colony losses: a mini-review. *Vet. Sci.*, 7. 166.

- Ion, N., Stefan, V., Ion, V., Fota, G., & Coman, R. (2007). Results concerning the melliferous characteristic of the sunflower hybrids cultivated in Romania. *Scientific Papers, Faculty of Animal Sciences and Biotechnologies Timișoara*, 40(2). 91-100.
- Ion, N., Ion, V., Stefan, V., Fota, G., & Coman, R. (2008a). Preliminary data on the melliferous capacity of some foreign sunflower hybrids. *Scientific Papers, Faculty of Animal Sciences and Biotechnologies Timișoara*, 41(2). 296-301.
- Ion, N., Coman, R., & Fota, G. (2008b). Accacia, tilleul et tournesol, l'or apicole roumain. *Abeilles & Cie*, 127.
- Johannesen, J., Wöhl, S., Berg, S., & Otten, C. (2022). Annual fluctuations in winter colony losses of *Apis mellifera* L. are predicted by honey flow dynamics of the preceding year. *Insects*, 13. 829.
- Kulhanek, K., Steinhauer, N., Rennich, K., Caron, D.M., Sagili, R., Pettis, J., Ellis, J., Wilson, M., Wilkes, J.T., Tarpy, D.R., Rose, R., Lee, K., Rangel, J., & vanEngelsdorp D. (2017). A national survey of managed honey bee 2015–2016 annual Colony losses in the USA. *Journal of Apicultural Research*, 56(4). 328-340.
- Martinello, M., Manzinello, C., Borin, A., Avram, L.E., Dainese, N., Giuliano, I., Gallina, A., & Mutinelli, F. (2020). A survey from 2015 to 2019 to investigate the occurrence of pesticide residues in dead honeybees and other matrices related to honeybee mortality Incidents in Italy. *Diversity*, 12. 15.
- Mateescu, C., Siceanu, A., Căuia, E., Savu, V., Poncea-Andronescu, B., Ion, N., Coman, R., Militaru, I., Rădoi, C., & Rotaru, S. (2012). *Apicultura - manualul cursantului*. LVS Crepuscul, Ploiești.
- Meixner, M.D., Costa, C., Kryger, P., Hatjina, F., Bouga, M., Ivanova, E., & Büchler, R. (2010). Conserving diversity and vitality for honey bee breeding. *J. Apic. Res.*, 49. 85–92.
- Momeni, J., Parejo, M., Nielsen, R.O., Langa, J., Montes, I., Papoutsis, L., Farajzadeh, L., Bendixen, C., Căuia, E., Charriere, J.-D., & et al. (2021). Authoritative subspecies diagnosis tool for European honey bees based on ancestry informative SNPs. *BMC Genom.*, 22, 101.
- Oleksa, A., Căuia, E., Siceanu, A., Puškadija, Z., Kovačić, M., Pinto, M. A., Rodrigues, P. J., Hatjina, F., Charistos, L., Bouga, M., Prešern, J., Kandemir, İ., Rašić, S., Kusza, S., & Tofilski, A. (2023). Honey bee (*Apis mellifera*) wing images: a tool for identification and conservation. *GigaScience*, 12. giad019.
- Somerville, D. (2005). *Fat bees, skinny bees – A manual on honeybee nutrition for beekeepers*. A report of Rural Industries Research and Development Corporation, Goulburn NSW 2580, Australia.
- Stefan, V., Ion, V., & Ion, N. (2008). *Floarea-soarelui (Sun-Flower)*. Alpha MDN Publishing house, Buzau.
- Steinhauer, N., Aurell, D., Bruckner, S., Wilson, M., Rennich, K., vanEngelsdorp, D., & Williams, G. (2023). United States honey bee colony losses 2022–23: Preliminary results from the Bee Informed Partnership, Available online: <https://beeinformed.org/2023/06/22/united-states-honey-bee-colony-losses-2022-23-preliminary-results-from-the-bee-informed-partnership/> (accessed on 20 July 2023).
- Tofilski, A., Căuia, E., Siceanu, A., Vișan, G.O., & Căuia, D. (2021). Historical changes in honey bee wing venation in Romania. *Insects*, 12. 542.
- van der Zee, R., Gray, A., Holzmann, C., Pisa, L., Brodschneider, R., Chlebo, R., Coffey, M.F., Kence, A., Kristiansen, P., Mutinelli, F., & Nguyen, B.K. (2013). Standard survey methods for estimating colony losses and explanatory risk factors in *Apis Mellifera*. *Journal of Apicultural Research*, 52(4). 1-36.
- van der Zee, R., Brodschneider, R., Brusbardis, V., Charrière, J.-D., Chlebo, R., Coffey, M. F., Dahle, B., Dražić, M. M., Kauko, L., Kretavicius, J., Kristiansen, P., Mutinelli, F., Otten, C., Peterson, M., Raudmets, A., Santrac, V. Seppälä, A., Soroker, V., Topolska, G., Vejsnaes, F., & Gray, A. (2014). Results of international standardised beekeeper surveys of colony losses for winter 2012-2013: Analysis of winter loss rates and mixed effects modelling of risk factors for winter loss. *Journal of Apicultural Research*, 53(1). 19–34.
- van der Zee, R., Adjlane, N., Brusbardis, V., Charrière, J.D., Chlebo, R., Coffey, M.F., Crailsheim, K., Dahle, B., Danihlík, J., Danneels, E., de Graaf, D. C., Dražić, M. M., Fedoriak, M., Forsythe, I., Golubovski, M., Gregorc, A., Grzęda, U., Hubbuck, I., Tunca, R. İ., Kauko, L., Kilpinen, O., Kretavicius, J., Kristiansen, P., Martikkala, M., Martín-Hernández, R., Mutinelli, F., Peterson, M., Otten, C., Ozkirim, A., Raudmets, A., Simon-Delso, N., Soroker, V., Topolska, G., Vallon, J., Vejsnæs, F., & Woehl, S. (2016). Preliminary analysis of loss rates of honey bee colonies during winter 2015/16 from the COLOSS Survey. *Journal of Apicultural Research*, 55(5). 375-378.
- Administratia Națională de Meteorologie. <https://www.meteoromania.ro/clima/clima-romaniei/> (accessed on July, 17th, 2023), https://www.meteoromania.ro/clim/caracterizare-anuala/cc_2022.html (accessed on August 1st, 2023).
- Coloss - Honey Bee Research Association. <https://coloss.org/activities/coreprojects/monitoring/> (accessed on July 20th, 2023)
- European Commission, Agriculture and Rural Development. https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2020-06/honey-apiculture-programmes-overview-2020-2022_0.pdf (accessed on July 7th, 2023).
- Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Planul Strategic PAC 2023-2027. https://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/2022/PNS_2023-2027-versiunea_1.2-21.11.2022.pdf (accessed on September 15th, 2023).
- NCSS 2021 Statistical Software, 2021. NCSS, LLC. Kaysville, Utah, USA, ncss.com/software/ncss.